

Computertomografische Erfassung von Kulturgut – Best Practice für den Einsatz von CT-Technologie in GLAM Institutionen

Inhalt

1. Einleitung.....	3
2. Vorüberlegungen.....	3
2.1. Wie beginnen?.....	3
2.2. Geplante Nutzung der Daten.....	4
2.3. Logistik.....	5
3. CT-Messungen	5
4. Datenaufbereitung	6
4.1. Software	6
4.2. Hardware	8
4.3. Schritte der Datenaufbereitung	8
4.3.1. CT-Rekonstruktion	8
4.3.2. Oberflächenbestimmung.....	8
4.3.3. Metrologie und Analysen	11
4.3.4. Segmentierungen	14
4.3.5. Oberflächenmodelle.....	17
4.3.6. Volumenvernetzung	18
4.3.7. Animationen	19
5. Datenexport.....	19
5.1. Datenformate	19
5.2. Export von ROIs	20
6. Datenverknüpfung.....	21
6.1. Weitere Digitalisierungsmaßnahmen.....	21
6.2. Metadaten	21
6.3. Nutzungsrechte	22
6.4. Verlinkung der Daten	23
7. Langzeitarchivierung	24
8. Fazit	24
9. Literaturverzeichnis.....	25

1. Einleitung

Im Rahmen des vom BMBF geförderten Projekts 3D-Cipher führte das Deutsche Museum von Oktober 2020 bis September 2023 eine umfangreiche 3D-CT-Erschließung seiner kryptologischen Sammlung durch. Dadurch wurde, im Sinne der Ziele des eHeritage Förderprogramms, die Bereitstellung von digitalen Erschließungsdaten für Forschungszwecke ermöglicht. Da viele der kryptologischen Geräte und Maschinen auf einer komplexen und von außen nicht einsehbaren Technologie beruhen, wurde die industrielle Computertomografie als Messmethode ausgewählt.¹ Ergänzend wurden umfangreiche 2D-Digitalisierungen sowie vereinzelnde 3D-Oberflächenscans durchgeführt.

Die im Rahmen des Projekts gewonnen Erkenntnisse zur Durchführbarkeit von CT-Projekten in Kultureinrichtungen werden an dieser Stelle als Best-Practice-Beispiel zusammengetragen und haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ergänzend zu den umfangreichen technischen Empfehlungen zu den Scanmodalitäten des Musices Projektes am Germanischen Nationalmuseum² liegt der Fokus vor allem auf der Umsetzbarkeit aus dem Blickwinkel der Kultureinrichtung.

Die Gliederung des „digitalen Leitfadens“ orientiert sich chronologisch an einem idealen Projektablauf. Zu Beginn stehen die projektvorbereitenden Überlegungen und Prozesse, die zwingenderweise einer umfangreich angelegten CT-Messinitiative vorausgehen. Im Projekt selbst stehen organisatorische Prozesse sowie die eigentlichen Messungen im Vordergrund. Im Anschluss wird beleuchtet, wie effizient und möglichst gewinnbringend mit den gewonnenen Messdaten gearbeitet werden kann. Die letzten Abschnitte beschäftigen sich mit der Nachnutzung und Bereitstellung der Forschungsdaten und Ergebnisse.

Die hier festgehaltenen Überlegungen sind mit Blick auf technisch komplexe multimaterielle Objekte entstanden, die andere Scananlagen als zum Beispiel biologische Spezimen erfordern.³ In naturkundlichen Bereichen sind umfangreiche CT-Messungen seit langem Teil der Analyse und Erschließung, die jedoch aufgrund unterschiedlicher Voraussetzungen und Fragestellungen nur bedingt als Blaupause für technische Objekte dienen können.⁴

2. Vorüberlegungen

2.1. Wie beginnen?

Im Vorfeld computertomografischer Messungen stehen oft konkrete Fragestellungen, die sich zum großen Teil in die folgenden Kategorien einteilen lassen:

- Konservatorische Fragestellungen
- Objektspezifische Fragestellungen
- Didaktische Fragestellungen
- Digitale Anwendungen

Während die ersten beiden Punkte die Forschung betreffen, wenden sich didaktische Fragestellungen sowie die Datenerzeugung zur Weiterverarbeitung in andere digitale Anwendungen primär an externe

¹ An dieser Stelle soll nicht auf die CT-Technologie als solche eingegangen werden. Einen guten Überblick über industrielle Röntgen-Computertomografie bietet: Hanke 2010.

² Siehe: Bär 2018.

³ Zum Einsatz von industriellen CT-Scanner im Mikrometer Bereich siehe: Du Plessis 2016.

⁴ Das Museum für Naturkunde sei hier exemplarisch als eines der federführenden Museen für CT-Messungen in Deutschland genannt. URL: <https://www.museumfuernaturkunde.berlin/de/wissenschaft/mikro-ct-labor>. Für alle Links gilt: Abrufdatum 27.09.2023.

Akteur:innen. Alle genannten Punkte sind valide Gründe zum Einsatz von Computertomografie, sollten aber mit kostengünstigeren und ressourcenschonenderen Alternativen abgewägt werden.

In einem nächsten Schritt ist zu prüfen, welche Institutionen eine für die Fragestellung geeignete CT-Anlage besitzen und mit welchen Kosten hier zu rechnen ist.⁵ Einfache, kleinere Messungen sind unter 1000 € möglich, bei komplexeren Großobjekten können die Kosten jedoch bis in den hohen fünfstelligen Bereich gehen. Umso wichtiger ist zu diesem Zeitpunkt eine klare Kostenabschätzung.

Eine realistische Zeitplanung ist ebenfalls zu Projektbeginn angeraten, zum Beispiel wenn die Ergebnisse für die Ausstellung eines Exponats zu einem gewissen Zeitpunkt vorliegen müssen. Die Kooperationspartner:innen bzw. Dienstleister:innen können unter Umständen nur gewisse Zeitfenster anbieten, etwa wenn im Rahmen einer wissenschaftlichen Kooperation die Kosten geringer als bei industriellen Aufträgen sein sollten. Gegebenenfalls muss in öffentlichen Einrichtungen ein Vergabeverfahren durchgeführt werden, was wiederum in der Zeitplanung beachtet werden sollte. Ebenso nimmt die Aufbereitung und vor allem die Analyse der Daten Zeit in Anspruch.

Die gewünschten Ergebnisse und die Zielsetzungen sollten vor den Scanarbeiten kommuniziert werden, damit sie bei den Messungen Berücksichtigung finden. Wenn etwa nur ein Teilausschnitt für eine spezifische Forschungsfrage relevant ist, so können andere Parameter zum Einsatz kommen als bei der gleichmäßigen Erfassung des gesamten Objekts. Auch hier sollte die Erwartungshaltung entsprechend den Voraussetzungen angepasst werden.

2.2. Geplante Nutzung der Daten

Neben der Planung der eigentlichen CT-Messungen sollten im Vorfeld umfassende Planungen zur Nutzung und Weiterverarbeitung der zu erhebenden Daten angestellt werden. Alle Maßnahmen sollten mit Rücksicht auf Finanzierbarkeit, bestehende Strukturen (personell, hierarchisch, technisch), Zeitaufwand und Nutzen hinterfragt werden. Dies wird umso relevanter, je mehr über die reine interne und projektspezifische Verwendung der Daten für Forschungs- und konservatorische Fragestellungen hin zur Nachnutzung in größere Forschungs- und Vermittlungskontexte hinausgegangen wird.

Wenn die CT-Daten rein für interne Zwecke bestimmt sind, also als Grundlage für Forschungsarbeiten oder konkrete restauratorische Maßnahmen dienen sollen, werden eventuell nur Derivate in Form von Berichten und Screenshots benötigt, etwa wenn die Analysen durch Dritte erfolgen. Sollen diese Arbeiten selbst durchgeführt werden, ist es sinnvoll, die rekonstruierten CT-Daten zusätzlich zu speichern (siehe Kapitel 4). Dies gewährleistet, dass die Daten zu einem späteren Zeitpunkt reproduziert und validiert beziehungsweise für neue Analysen verwendet werden können. Es sollte darauf geachtet werden, dass die CT-Daten nicht ausschließlich in einem proprietären Format, sondern in einem gängigen Open Access Format vorliegen. Somit wird verhindert, dass der Einsatz eines spezifischen, mitunter teuren, CT-Bearbeitungsprogramms zwingend notwendig ist.

Sobald die Daten in irgendeiner Form zur Publikation gedacht sind, seien es die rekonstruierten Bildstapel oder ein Derivat hieraus, müssen Überlegungen in die Datenformate und die Nutzungsszenarien fließen (mehr zu Datenformaten in Kapitel 5.1). Idealerweise werden alle Daten gespeichert, die zur Erzeugung der relevanten Endergebnisse (Analysen, Videos, Oberflächenmodelle) benötigt werden. Das gewährleistet die Nachvollziehbarkeit sowie eine erneute Umsetzung, sofern dies in der Zukunft gewünscht wird.

⁵ Vorausgesetzt wird an dieser Stelle, dass kein eigener industrieller CT-Scanner vorhanden ist oder angeschafft werden soll.

2.3. Logistik

Der Punkt der Logistik ist vor allem dann von Bedeutung, wenn entweder die scannende Einrichtung örtlich weit entfernt oder die Objekte fragil beziehungsweise schwer transportierbar sind. Grundsätzlich gelten die üblichen Überlegungen zu Kunsttransporten, hinsichtlich Transport, Versicherung etc. Gerade bei komplexeren Messungen oder bei mehreren Objekten umfassende Maßnahmen sollte geklärt werden, wie lange die Objekte außer Haus sind und vor allem, ob die gewünschten Lagerungsbedingungen in Bezug auf Sicherheit und klimatische Bedingungen erfüllt werden können.

Auch wenn die Computertomografie nicht invasiv ist, so sollten dennoch im Vorfeld objektspezifische Anforderungen kommuniziert und vereinbart werden. So ist es messtechnisch zum Beispiel oftmals sinnvoll, ein Objekt anzukeilen oder zum Teil auseinanderzubauen, um die Messergebnisse zu verbessern.⁶

3. CT-Messungen

Die eigentlichen CT-Messungen wurden umfassend durch die MUSICES Recommendations für den speziellen Fall der Musikinstrumente dokumentiert. Diese Empfehlungen sind in vielen Fällen auf andere kulturhistorische Objekte anwendbar.⁷ An dieser Stelle wird daher nur auf die Abweichungen und auf den Spezialfall metallhaltiger und somit dichter Materialien eingegangen, die oftmals mit Messartefakten einhergehen.

Messartefakte treten bei computertomografischen Messungen sehr häufig auf und haben unterschiedliche Ursachen.⁸ Viele der Artefakte können direkt bei der CT-Messung durch Kalibrierung, wiederholte Messungen oder durch Nachbearbeitung der CT-Rekonstruktionen vermieden werden. Manche Effekte lassen sich jedoch nur bedingt in den Griff bekommen und sollten daher im Vorfeld bei der Planung mitbedacht werden. Besonders die Strahlaufhärtung (Beam hardening) kann zu störenden Bildfehlern führen. Strahlaufhärtung tritt bei besonders dichten Materialien wie Metall bei der Durchdringung mit Röntgenstrahlung auf, da die Photonen unterschiedlich stark streuen.⁹ Die Folge sind sichtbare „Streifen“ in den CT-Bildern. Diese treten insbesondere dann auf, wenn die Dichte von zwei direkt aufeinanderliegenden Materialien deutlich voneinander abweicht. Bei starken Beam hardening-Effekten können Materialien so extrem überlagert sein, dass sich gewisse Bereiche kaum oder gar nicht erkennen lassen.

⁶ Bär 2018, S.56–62.

⁷ Ebd., S. 16–19.

⁸ Boas 2012.

⁹ Lifton 2013, S. 1.

Abb. 1: Unterschiedlich stark ausgeprägtes Beam hardening bei drei verschiedenen einlinsigen Mikroskopen. Die Linse im linken CT-Scan ist sehr gut zu erkennen, während sie im rechten Bild nur erahnt werden kann. CT-Scans: Klaus Achterholz, TU München.

Es gibt zahlreiche Ansätze, Messeartefakte wie Strahlauhhärtung zu minimieren.¹⁰ Auch wenn es für die meisten Nutzer:innen nicht notwendig ist, sich intensiv mit diesen technischen Spezifikationen zu beschäftigen, so ist es dennoch sinnvoll, sich die möglichen Konsequenzen beziehungsweise die technischen Limitierungen der Computertomografie bewusst zu machen.

4. Datenaufbereitung

4.1. Software

Für die Arbeit mit CT-Bilddaten ist spezialisierte Software notwendig. Es gibt eine Fülle an Free- und Premiumware die sich vor allem im Hinblick auf Bedienbarkeit, Komplexität sowie Funktionsumfang unterscheiden.¹¹ Bei der Softwareauswahl sollte im Idealfall bereits im Vorfeld geklärt sein, welche Aufgaben die Kultureinrichtung selbst übernimmt und welche die scannende Einrichtung. Je umfangreicher die CT-Daten genutzt werden sollen und je höher der Eigenanteil an diesen Arbeiten ist, desto wichtiger ist ein großer Funktionsumfang der eingesetzten Software.

Für kleinere CT-Analysen mit sehr spezifischen Fragestellungen aus objektgeschichtlicher oder konservatorischer Sicht ist die Anschaffung eigener CT-Bearbeitungssoftware nicht zwingend notwendig, da eine Auswertung durch den Scandienstleister erfolgen kann. Die Ergebnisse können dann in Form von Analysenberichten, Screenshots und gegebenenfalls Videos übermittelt werden.

Für umfangreichere Projekte kann sich die Anschaffung einer eigenen Software und die Einarbeitung in diese als nützlich und sinnvoll erweisen. Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn wiederholte Analysen mit den Messungen erfolgen sollen, die die Kooperationsvereinbarung mit dem Dienstleister übersteigen. Ebenso kann eine inhouse Datenaufbereitung für die Weiterbearbeitung der CT-Daten zu Vermittlungszwecken in unterschiedlichster Form sinnvoll sein. Hier wird unter Umständen weitere Bearbeitungssoftware benötigt, etwa bei der Transformation in Oberflächenmodelle oder zu Simulationszwecken.

¹⁰ Siehe u.a. Lifton 2013.

¹¹ An dieser Stelle soll keine Empfehlung für oder gegen einzelne Programme abgegeben werden. Einen guten, wenngleich nicht ganz aktuellen, Überblick über kostenlose Programme bietet: URL: <https://peterfalkingham.com/2019/02/18/free-software-for-ct-segmentation-2019/>.

Abb. 2: eigene Grafik.

Der Funktionsumfang verschiedener Programme unterscheidet sich teilweise erheblich. Der obligatorische Schritt der CT-Rekonstruktion wird üblicherweise direkt im Anschluss an die CT-Messungen von den Expert:innen vorgenommen und sollte nur für Institutionen mit eigenen CT-Anlagen zum Funktionsumfang gehören. Das Betrachten der einzelnen Schnittbilder in x,y,z Achsen und ein 3D-Rendering gehören zum Mindestumfang der meisten CT-Programme. Vor allem in den Optionen des 3D-Renderings und der Qualität unterscheiden sich viele Programme voneinander. Weitere Features sind geometrische Messungen sowie Analysetools wie Porositäts-, Verformungs-, Abweichungsanalysen oder Soll-Ist-Vergleiche. Bei Premiumware sind diese zum Teil kostenpflichtige Zusatzmodule, die je nach Bedarf angeschafft werden müssen. Die möglichen Input- und Exportformate für die verschiedenen Daten (CT, Analysen, Meshes etc.) sollten ebenfalls mitbedacht werden. So können manche proprietären Formate nur von der eigenen Software gelesen werden. Üblicherweise werden gängige Open Source Formate jedoch von den meisten Programmen unterstützt. Dies ist unter anderem dann wichtig, wenn mit den Daten weitergearbeitet werden soll, in FEM- oder 3D-Oberflächenprogrammen.¹²

Da die Arbeit mit der CT-Software in vielen Fällen von Erstnutzer:innen durchgeführt werden wird, sollte die Zugänglichkeit, die Benutzungsfreundlichkeit und die Lernkurve der Programme nicht unterschätzt werden. Bei Freeware existieren zwar oft engagierte Communities sowie umfangreiche Online Tutorials, die jedoch häufig Grundkenntnisse voraussetzen. Ebenso werden zum Teil Programmierfähigkeiten vorausgesetzt, durch die die Programme individuell anpassbar, in der Bedienung aber auch komplexer werden. Kostenpflichtige Programme bieten oftmals Schulungen an, die meistens jedoch mit Mehrkosten im drei- bis vierstelligen Bereich einhergehen.

Zusammenfassend sollte die Entscheidung für oder gegen eine CT-Bearbeitungssoftware auf der Grundlage folgender Kriterien gefasst werden:

- Art und Umfang der Bearbeitung
- Finanzielle Mittel
- Personelle Ressourcen
- Zeit

¹² Die einzelnen Schritte der Datenaufbereitung werden in Kapitel 4.3 erläutert.

4.2. Hardware

Bei der Frage nach geeigneter PC-Hardware muss erneut unterschieden werden, wie und in welchem Umfang mit den CT-Daten gearbeitet wird.

Zum alleinigen Betrachten der rekonstruierten Bildstapel genügt ein handelsüblicher Computer. Sofern auch ein 3D-Rendering oder ein Reslicing (Neuausrichtung der Bildstapel) vorgenommen werden soll, erhöhen sich die Anforderungen. Eine leistungsfähige Grafikkarte und ausreichend Arbeitsspeicher sind die wichtigsten Faktoren. So wird beispielsweise das rekonstruierte Volumen komplett in den Arbeitsspeicher geladen. Bei großen Volumen in hohen Gigabyte Bereichen kommen übliche Laptops, aber auch Desktop PCs an ihre Grenzen. Viele Programme bieten die Möglichkeit an, nur einen Teil des Datensatzes zu laden oder einzelne Schnittbilder zu überspringen, um die Größe zu verringern. Allerdings wird hierdurch die Auflösung reduziert.

Für viele Schritte der Datenaufbereitung, wie Oberflächenbestimmung, Oberflächen- und Volumenvernetzung sowie Animationen ist ein leistungsstarker Rechner ebenfalls von Vorteil. So kann die Erstellung eines Polygonnetzes einer großen Oberfläche selbst mit High End-Hardware 30 bis 60 Minuten Rechenzeit in Anspruch nehmen.

Genauere Empfehlungen sind an dieser Stelle schwierig und hängen vom Einzelfall sowie von sich ständig ändernden Technologien ab. Grundsätzlich empfiehlt es sich, die Hardwareanforderungen der Softwareanbieter einzuhalten und auf die Expertise der Expert:innen für die computertomografischen Messungen zurückzugreifen. Eine dedizierte Grafikkarte der Mittelklasse und eher etwas mehr Arbeitsspeicher sind aber grundsätzlich sinnvolle Investitionen. Es muss in diesem Bereich nicht unverhältnismäßig viel Geld investiert werden, man sollte sich jedoch der eventuellen Einschränkungen bezüglich der Durchführbarkeit und der Rechenzeit bewusst sein.

4.3. Schritte der Datenaufbereitung

Die Aufbereitung der CT-Messungen lassen sich in verschiedene Arbeitsschritte gliedern, die je nach Fragestellung und gewünschtem Ergebnis teilweise oder im Gesamten durchgeführt werden müssen. Im Folgenden werden die wichtigsten Schritte aufgeführt und erläutert.

4.3.1. CT-Rekonstruktion

Direkt im Anschluss an die CT-Messungen erfolgt die CT-Rekonstruktion, d.h. die Berechnung der 3D-Volumendatensätze. Dieser Schritt wird üblicherweise direkt vom scannenden Kooperationspartner durchgeführt. Die zweidimensionalen Bilder der computertomographischen Messung werden durch Interpolation in 3D-Volumen umgewandelt. Hierbei werden die zwischen zwei Bildern liegenden Grauwerte gemittelt.¹³ Bei diesem stark automatisierten Schritt können unerwünschte Bildartefakte (Strahlauflöschung, Ringartefakte etc.) teilweise reduziert werden.

4.3.2. Oberflächenbestimmung

Nach der CT-Rekonstruktion kann mit den Schnittbildern in geeigneten CT-Bearbeitungsprogrammen weitergearbeitet werden. Üblicherweise kommen die Forschenden hier zum ersten Mal selbst in Kontakt mit den CT-Daten.

Die Eigenschaft, dass verschiedene Materialien Röntgenstrahlung unterschiedlich stark absorbieren, wird in CT-Programmen als Grauwerte visualisiert. Das bedeutet auch, dass, anders als bei Oberflächenscan-Methoden, keine klar definierte Oberfläche existiert. Die Oberflächenbestimmung wird für viele weiteren Analysen benötigt, darunter alle geometrischen Messungen wie Abstände, Winkel, Längen, Form- oder Lagetoleranzen, Soll-Ist-Vergleiche oder Einschlussanalysen sowie für die Erstellung

¹³ Luccichenti 2005, S. 2147.

von Oberflächenmodellen. Sie ist einer der wichtigsten Arbeitsschritte der Arbeit mit CT-Daten.¹⁴ Umso wichtiger ist eine saubere Oberflächenbestimmung. Bei Objekten mit verschiedenen Materialien kann grundsätzlich jedes Material als Oberfläche definiert werden.

Abb. 3: Verschiedene Oberflächenbestimmungen einer Enigma M4, teilweise eingefärbt.

Die Bestimmung selbst erfolgt durch die CT-Software halbautomatisch anhand verschiedener Schwellwertverfahren.¹⁵ Je ähnlicher verschiedene Materialien hinsichtlich ihrer Dichte – respektive ihrer Grauwerte in der CT-Messung – sind, desto schwieriger wird eine saubere Oberflächenbestimmung. Deutlich wird dies bei der Betrachtung eines 2D-Schnittbildes ohne interpolierte Darstellung (Abb. 4). Den einzelnen Voxeln (dreidimensionale Gitterpunkte) werden verschiedene Grauwerte zugewiesen, die in Summe wie eine kohärente Oberfläche erscheinen, sich jedoch nicht als eine exakte Oberfläche definieren lassen. Die Algorithmen können das bis zu einem gewissen Grad auffangen, es kann jedoch zu mehr oder minder großen Abweichungen kommen. Gerade bei sehr exakten Analysen kann dies mitunter zu verzerrten Messergebnissen führen. Daher kann es sinnvoll sein, diesen Schritt iterativ zu wiederholen, bis eine ausreichend exakte Genauigkeit erreicht wurde. Gegenfalls kann dies basierend auf händischen Segmentierungen erfolgen, auf denen dann eine bereinigte Oberflächenbestimmung ausgeführt werden kann (siehe Kapitel 4.3.4).

¹⁴ Für eine umfangreiche Beschreibung der Oberflächenbestimmung von CT-Daten siehe: Kroll 2013.

¹⁵ Einen Überblick über verschiedene Algorithmen bietet Yang 2022.

Abb. 4: 2D-CT-Schnittbild ohne interpolierte Darstellung.

Abb. 5: Unsaubere Oberflächenbestimmung einer Enigma M4 mit Artefakten.

4.3.3. Metrologie und Analysen

Nachdem der CT-Datensatz mit einer Oberfläche definiert wurde, können weiterführende Analysen und Messungen durchgeführt werden. Hierfür erweist es sich oftmals als sinnvoll, Teile des Datensatzes zu abstrahieren und mithilfe geometrischer Formen zu beschreiben. Dafür werden zum Beispiel Punkte, Linien, Kreise, Flächen aber auch dreidimensionale Formen wie Kugeln oder Zylinder auf das Objekt angepasst. Eine sauber durchgeführte Oberflächenbestimmung ist hier essentiell, um möglichst exakte Ergebnisse zu erzielen. Mit Hilfe idealer Formen können dann Abweichungen und Verformungen der Objekte erkannt, visualisiert und numerisch beziffert werden.

Einfache, aber sehr mächtige Werkzeuge sind Messanalysen für Abstände und Winkel. Hierdurch lassen sich exakte Messungen schwer zu erreichender Bauteile durchführen, die Aufschluss über konstruktive Details geben oder als Vorlage für detaillierte Nachbildungen dienen können. Die der Computertomografie eigene Möglichkeit des Reslicing der Schnittbilder, also der Verschiebung der Betrachtungsebene, ermöglicht umfassende Analysen der gescannten Objekte.

Abb. 6: Abstands- und Winkelanalysen auf Bauteilen einer Enigma M4.

Abb. 7: Geometrische Formen angepasst auf einen CT-Datensatz und den realen Abweichungen.

Auch komplexere Analysen lassen sich mithilfe geometrischer Formen verwirklichen, wie zum Beispiel Winkelabstände, Parallelität, Sphärizität etc. Die metrologischen Verfahren kommen vor allem bei der Material- und Bauteilanalyse zum Einsatz, um Abweichungen von einer vorgegebenen Norm zu erkennen und Toleranzbereiche zu definieren. In Kombination mit CAD-Modellen, Blaupausen idealer geometrischer Modelle, lassen sich so kleinste Abweichungen erkennen und dokumentieren. Für den Einsatz in Kultureinrichtungen werden CAD-Modelle für gewöhnlich nicht vorliegen. Dennoch können komparative Analysen anhand der CT-Daten durchgeführt werden, indem beispielsweise zwei baugleiche Objekte gescannt und verglichen werden. Dazu müssen beide CT-Datensätze geladen und digital überlagert werden. Hier ist abermals eine Oberflächenbestimmung notwendig, anhand deren Merkmale die Software die Ausrichtung vornehmen kann. Gegebenenfalls ist die Definition von geometrischen Formen sinnvoll, um die Genauigkeit der Überlagerung zu verbessern. Denn genau wie bei der Bestimmung der Oberfläche hat die Qualität der Überlagerung direkten Einfluss auf die Aussagekraft der Ergebnisse. Andernfalls besteht die Gefahr, Schlüsse über die physischen Objekte zu ziehen, die tatsächlich lediglich die Folge des Software Setups sind. Dieser Soll-Ist-Vergleich liefert bei sorgfältiger Vorbereitung schließlich ein Abweichungsdiagramm für alle Voxel, angegeben in Distanz zum Referenzobjekt (in nm, μm oder mm). Toleranzen, Suchabstände etc. können die Analyse hierbei verfeinern.

Abb. 8: Digitale Überlagerung zweier Kryha Standard Maschinen mit farbigem Abweichungsdiagramm. Die pink eingefärbte Mechanik unten links im Bild ist im Vergleichsobjekt nicht vorhanden.

Vor allem aus konservatorischer Sicht können Verformungs- und Porositätsanalysen hilfreiche Kenntnisse über den Zustand von Objekten liefern. Mithilfe der Digitalen Volumenkorrelation kann die Veränderung des Objektzustandes zwischen zwei CT-Scans visualisiert werden. Dies ist besonders hilfreich, um Materialersetzungen oder besonders strapazierte Bauteile zu dokumentieren.¹⁶ Einschluss- oder Porositätsanalysen können zum Beispiel zur Fremdkörperanalyse eingesetzt werden. Hierbei berechnet der Algorithmus anhand von Schwellwerten den Anteil eines fremden Materials innerhalb eines definierten Bereiches. Für die CT-Daten basiert diese Unterscheidung ein weiteres Mal auf den zugeordneten Grauwerten und ist analog zur Oberflächenbestimmung exakter, je unterschiedlich die zu vergleichenden Materialien sind. Im Deutschen Museum konnte mit dieser Analyseverfahren zum Beispiel die Zersetzung einer Holzstrebe quantitativ anhand des Anteils von darin enthaltender Luft gemessen werden. Auf diesen Ergebnissen aufbauend konnten dann weitere konservatorische Maßnahmen zielgerecht geplant werden.

¹⁶ Die CT-Scans können hierbei die umfangreichen Analysemethoden (Spektroskopie, XRF etc.) der Restaurierungsforschung ergänzen.

Abb. 9: Porositätsanalyse einer Strebe eines Gleiters von Otto Lilienthal in 2D- und 3D-Ansicht. Die farbigen Bereiche bilden Lufteinschlüsse ab, die nach Porengrößen kategorisiert und definiert wurden.

4.3.4. Segmentierungen

Gemeinsam mit der Oberflächenbestimmung ist die Segmentierung eines der wichtigsten Werkzeuge zur Aufbereitung der CT-Daten. Hierbei werden die CT-Bilder in einzelne Regions of Interest (ROI) unterteilt und scharf voneinander abgetrennt. Somit können zum Beispiel unterschiedliche Materialien oder mechanische Bauteile freigelegt werden. Segmentierte Bauteile können dann als Grundlage für Animationen und weitere Visualisierungen dienen, die einzelne Elemente eines Objekts genauer erläutern sollen. Zudem können auf ihrer Basis gezielt Oberflächenmodelle erstellt und zum Teil das Problem der unterschiedlichen Materialien bei der Oberflächenbestimmung umgangen werden.

Die Segmentierung eines CT-Datensatzes kann auf verschiedene Weise erfolgen und ist abhängig von der Materialzusammensetzung der Objekte, der Qualität der CT-Scans, der technischen Komplexität und der gewählten Zielsetzung. Zudem bieten unterschiedliche CT-Programme verschiedene Möglichkeiten der Segmentierung an, die zum Teil auf eigenen Algorithmen basieren.

Es lassen sich grundsätzlich drei Segmentierungstechniken unterscheiden: schwellwertbasierte, manuell geometrische und automatisierte Segmentierungen. Gerade in den letzten Jahren gibt es vermehrt Ansätze, den Segmentierungsprozess mithilfe von Machine Learning und Künstlicher Intelligenz zu automatisieren.¹⁷ Wenngleich einige Softwareprogramme bereits KI-basierte Segmentierungen anbieten, so führt zum jetzigen Zeitpunkt oftmals kein Weg an einer händischen Segmentierung vorbei. Die schwellwertbasierte Segmentierung basiert auf den Grauwerten der Voxeldaten und ist eng verwandt mit der Oberflächenbestimmung (siehe Kapitel 4.3.2). Auch hier gilt: Je unterschiedlicher die Materialien und somit ihre zugeordneten Grauwerte sind, desto leichter lassen sie sich im CT-Datensatz mittels

¹⁷ Beispiele AI-basierter Segmentierung finden sich z.B. bei Borrelli 2021, Chen 2022 oder Lang 2022.

schwelligwertbasierter Segmentierung trennen. Ein häufiges Beispiel hierfür ist die Trennung von Holz und Metallteilen.

Komplizierter wird der Segmentierungsprozess bei Materialmischen, deren Dichte sehr ähnlich ist oder beim Aufteilen von Bauteilen desselben Materialtyps. Bei technischen Artefakten wird dies häufig dann der Fall sein, wenn Mechaniken in ihre Bestandteile zerlegt werden sollen. Da CT-Messungen immer eine Annäherung darstellen die unter anderem abhängig von der gewählten Auflösung ist, können manche Bauteile im digitalen CT-Datensatz „verschmelzen“, die eigentlich baulich getrennt sind. Diese Teile zu segmentieren ist daher nur händisch mit viel Zeitaufwand möglich.

Abb. 10: 2D-CT-Bild zweier scheinbar verschmolzener Zahnräder.

Manuelle Segmentierung funktioniert durch Auswählen und definieren der einzelnen ROIs durch Zeichnen in die 2D- oder 3D-Ansicht. Auch hier stehen oftmals verschiedene geometrische Formen wie Rechteck, Kreis etc. als Werkzeuge zur Verfügung, mit denen dieser aufwändige Prozess optimiert werden soll. Erfahrungswerte zeigen, dass die besten Ergebnisse mit einem iterativen Prozess verschiedener Arbeitsschritte erzielt werden können, die je nach Einzelfall aus geometrischer- und schwelligwertbasierter Segmentierung, dem Einsatz geometrischer Formen (siehe Kapitel 4.3.3) und ROIs basierend auf der Oberflächenbestimmung bestehen.

Exemplarisch soll an dieser Stelle die Segmentierung der Bauteile einer Hagelin M-209 Chiffriermaschine beschrieben werden. Die Mechanik besteht aus mehreren ineinandergreifenden Bauteilen, die zum Teil auf engem Raum aus dem gleichen oder ähnlichem Material bestehen. Weder eine rein schwelligwertbasierte Segmentierung noch eine schnelle geometrische Segmentierung hat zu akzeptablen Ergebnissen geführt.

In einem ersten Schritte wurde eine Oberflächenbestimmung durchgeführt, die den Grauwerten der relevanten Teile der Mechanik entspricht.¹⁸ Aus dieser lässt sich dann anhand der Grauwerte eine ROI des Volumens erzeugen, die als Referenz bzgl. der Grauwerte aller künftiger ROIs dienen kann. Das heißt, alle danach erstellten ROIs werden mit der Volumen-ROI geschnitten und bilden eine Teilmenge derselben. Im Anschluss wurde bei den Bauteilen, die „einfachen“ geometrischen Formen entsprechen, eine manuelle Segmentierung durchgeführt. In diesem Beispiel funktionierte dies besonders gut mit dem zylinderförmigen Käfig am hinteren Ende der Chiffriermaschine. An einzelnen Stellen wurde dann im Detail nachgearbeitet, bis das Ergebnis den Qualitätsansprüchen genügte. Um die Grauwerte, die nicht zum ausgewählten Bauteil gehören, wie die eingeschlossen Luft, zu entfernen, wurde die ROI wie oben beschrieben mit der Volumen-ROI geschnitten. Dadurch funktioniert diese Methode auch bei Bauteilen wie der Druckerachse, bestehend aus einzelnen Zahnrädern, da das „zuviel“ an umgebender Luft abgezogen werden kann. Dieser Schritt wurde analog für alle geometrisch simplen Formen wiederholt.

Bei komplizierten Formen wie den Hebeln zum Übertrag des Käfigs auf die Rotoren war ein Zwischenschritt nötig. Dank der Oberflächenbestimmung kann eine geometrische Freiformfläche definiert werden, aus der sich wiederum ein ROI erstellen lässt. Auch hier waren Nacharbeiten nötig, wie zum Beispiel das Ausweiten der ROI um den Suchabstand X oder das Glätten der ROI. Der zum Teil zeitintensive Prozess führt zu deutlich genaueren Ergebnissen als bei manueller Segmentierung. Zum Abschluss wurden die so erstellen ROIs wieder mit dem Volumen-ROI geschnitten.

ROIs können nicht nur als Teilmenge einer anderen ROI mit dieser geschnitten, sondern auch voneinander abgezogen werden. Das ist besonders hilfreich, da somit bei eng zusammenliegenden Teilen nur einmal eine händische Detailbearbeitung benötigt wird und diese ROI im Anschluss von der zweiten abgezogen werden kann. Daraus folgt: Je mehr ROIs bereits erstellt wurden, desto schneller geht die Segmentierung der verbleibenden Bauteile.

All diese Prozesse benötigen eine gewisse Einarbeitungszeit, um gute Ergebnisse zu erzielen. Glücklicherweise lassen sich die Prozesse meist direkt überprüfen, nacharbeiten und korrigieren. Abschließend sollte festgehalten werden, dass eine vollständige Segmentierung oftmals nicht nötig ist und der Umfang sich nach dem gewünschten Outcome richten sollte.

¹⁸ Dieser Schritt kann beliebig mit anderen Grauwerten wiederholt werden, wenn beispielsweise ein anderes Material im Fokus stehen soll.

Abb. 11: Chiffriergerät Hagelin M-209. Foto: Konrad Rainer, Deutsches Museum, CC-BY-SA 4.0.

Abb. 12+13: unsegmentierte und segmentierte Mechanik der Hagelin M-209.

4.3.5. Oberflächenmodelle

Wenn mit den CT-Daten weiterführende 3D-Modelle erstellt werden sollen, kann eine Umwandlung in 3D-Oberflächenmodelle (surface oder polygon meshes) sinnvoll sein. Viele CT-Programme bieten diese Funktion und den Export in gängige Formate an. Die Oberflächenbestimmung ist hierbei ein weiteres Mal der entscheidende Schritt für die Qualität des Meshes, da sie die Oberfläche definiert, auf der die Polygone abgebildet werden, die schlussendlich das 3D-Modell erzeugen. Hier gilt zu beachten: Je engmaschiger das Netz ist und je kleiner der Suchabstand, desto länger dauert die Berechnung des Modells und desto größer wird später das Oberflächenmodell. Da CT-Daten naturgemäß keine Texturen besitzen, fallen Unebenheiten deutlich stärker ins Gewicht als bei Oberflächenmodellen, die durch 3D-Oberflächenscans erstellt wurden und Ungenauigkeiten durch Texturen kaschieren können. In Folge dessen bestehen 3D-Modelle aus CT-Daten oft aus deutlich mehr Polygonen und sind entsprechend größer, was sich wiederum negativ auf die Darstellung in einem Webviewer oder die Performanz in einer 3D-Szene auswirken kann. Sofern möglich sollten Oberflächenmodelle daher vorzugsweise aus dafür vorgesehenen Verfahren wie Fotogrammetrie, Laserscans etc. statt aus CT-Daten erstellt werden. Da mit den CT-Daten jedoch Oberflächen erstellt werden können, die von anderen Scannern nicht

erfasst werden können (wie die Mechanik im Inneren eines geschlossenen Gehäuses), können sie dennoch eine sinnvolle Ergänzung sein, zumal wenn die CT-Messungen ohnehin vorliegen.

Abb. 14: Unsauberes Oberflächenmodell mit falsch erkanntem Material sowie Lücken aufgrund unsauberer Oberflächenbestimmung der CT-Daten. Chiffriergerät Hagelin CD-57.

Oberflächenmodelle haben vielfältige Anwendungszwecke wie die Online-Darstellung in einer Vielzahl an 3D-Viewern, als Grundlage für Animationen und interaktive Szenen oder als Vorlage für 3D-Drucke. Es gibt Ansätze, computertomografische 3D-CT-Daten mit Oberflächenscandaten zu kombinieren und in einem Datensatz anzuzeigen. Der Vorteil liegt auf der Hand: eine texturtreue Oberfläche gepaart mit den tiefererschließenden Informationen der Computertomografie. Technisch ist das Unterfangen nicht trivial, da verschiedene Datenmodelle zusammengeführt werden müssen. Das Ergebnis ist eine Punktwolke, die sich zum Teil aus den Oberflächendaten und zum Teil aus den CT-Daten zusammensetzt.¹⁹

4.3.6. Volumenvernetzung

Aus den CT-Daten können volume meshes erstellt werden, die anders als polygon meshes auch das Innere der Objekte als (Tetraeder-)Netz abbilden. Der sehr spezifische Anwendungszweck beschränkt

¹⁹ Das Gyrolog Projekt hat dies exemplarisch an historischen Kreiselinstrumenten implementiert. URL: <https://portal.wissenschaftliche-sammlungen.de/CollectionActivity/182412>. Zur Beschreibung der Methodik siehe: Zhan 2020 und Fritsch 2021.

sich auf Finite Elemente Simulationen für Strukturanalysen wie Festigkeits- und Verformungsuntersuchungen, Strömungsmechanik Simulationen sowie spezielle Renderinganwendungen. Für die meisten Anwendungen in GLAM Institutionen werden diese Verfahren jedoch keine Rolle spielen.²⁰

4.3.7. Animationen

Renderings können indirekt über den Umweg der Oberflächenmodelle erstellt werden oder direkt auf Grundlage der CT-Modelle. Viele CT-Programme bieten umfangreiche Renderingeinstellungen und Animationsoptionen an. Exportiert werden kann die Animation in gängigen Videoformaten, um zum Beispiel in Videoprogrammen weiterverarbeitet zu werden. Für interaktive Animationsanwendungen wie im Gaming-Bereich muss üblicherweise wieder auf die Umwandlung in Oberflächenmodelle zurückgegriffen werden.

Der Vorteil der direkten Animation der CT-Daten liegt in der Möglichkeit der nahtlosen Darstellung verschiedener Oberflächen. Zudem ist eine zeitaufwendige Umwandlung der CT-Daten in Oberflächenmodelle nicht notwendig, da mit den softwareeigenen Einstellungen sehr gute Ergebnisse erzielt werden können. Hierdurch lassen sich Videos erstellen, die die Stärke der CT-Daten des „ins Innere schauen“ eindrucksvoll vermitteln können.²¹

5. Datenexport

Dem Datenexport kommt eine wichtige Bedeutung bei der Arbeit mit CT-Daten – und auch anderen Daten – zu. Solange lediglich innerhalb eines Programms gearbeitet wird, stellt sich die Frage nach Datenformaten und -exporten nicht. Doch spätestens wenn die Daten für andere Applikationen exportiert und konvertiert werden müssen, führt kein Weg an einem Datenexport vorbei. Es ist daher ratsam, sich frühzeitig systematisch mit den Möglichkeiten und Grenzen verschiedener Formate auseinanderzusetzen.

Welche Daten bzw. Derivate exportiert werden sollen, hängt dabei abermals davon ab, was mit den CT-Daten erzielt werden soll. Für Forschende sind vor allem die CT-Rekonstruktionen interessant, um eigene Analysen ohne Informationsverlust durchführen zu können. Analyseberichte sind besonders dann interessant, wenn sie als Grundlage für weitere Arbeiten wie Publikationen dienen sollen. Aus Vermittlungssicht sind Bilder, Animationen und Oberflächenmodelle relevante Ergebnisse. Für die Archivierung, Online-Darstellung und möglich Linked-Data Ansätze spielen zudem Metadaten eine wichtige Rolle.²²

5.1. Datenformate

Bei der Wahl der Datenformate muss wieder zwischen den einzelnen Arbeitsschritten differenziert werden. So werden Derivate aus den CT-Daten als Oberflächenmodell oder Volumenmeshes idealerweise in gängigen Formaten (obj, glb, stl, ply bzw. inp, pat, bdf) für die Weiterverarbeitung gespeichert.

Die CT-Messungen selbst werden oft in proprietären Formaten der Verarbeitungssoftware gespeichert. Sofern die Daten ausschließlich für singuläre Forschungsfragen verwendet und somit nur in einem abgeschlossenen Ökosystem benötigt werden, kann problemlos mit diesen Formaten gearbeitet werden. Sobald die CT-Daten an Dritte weitergegeben werden, sei es an Forschende oder eine breite Öffentlichkeit, ist eine Konvertierung in ein offenes Format sinnvoll. Die CT-Daten können dabei als Bildstapel gespeichert werden. Diese setzen sich aus den einzelnen Schnittbildern in eine Richtung zusammen, wobei die Anzahl der Bilder der Voxelanzahl in dieser Richtung entspricht. CT-Programme rekonstruieren aus den Bildstapeln dann die Volumendaten. Die Schnittbilder können in Formaten wie

²⁰ Mehr zum Einsatz von Volumenvernetzungen siehe: Varotsis 2021 und Kuhlmann 2022.

²¹ Siehe eine Animation des 3D-Cipher Projekts einer NEMA Chiffriermaschine: <https://youtu.be/FCbzTbclfBw>.

²² Siehe hierzu Kapitel 6.

jpg oder tiff abgespeichert und durch gängige Bildbearbeitungsprogramme betrachtet werden. Das aus dem medizinischen Bereich stammende DICOM Format hat sich als Standard für CT, MRT und Ultraschall Bilder etabliert und bietet zahlreiche Metadaten Optionen, die jedoch für medizinische Zwecke optimiert sind (Patient:innendaten etc.).

Analysen und Messungen lassen sich üblicherweise nur innerhalb einer Projektinstanz der CT-Software speichern. Ein Export in einem Bildstapel zur Weiterverarbeitung in anderen Programmen ist für gewöhnlich nicht möglich. Exporte in Berichtform (pdf, excel etc.) für Analysen bieten dennoch eine Möglichkeit, entsprechende Informationen zu exportieren.

Screenshots und Animationen können in Standardbildformaten (png, jpg, tiff) bzw. Videoformaten (avi, mp4 etc.) exportiert werden und dann in entsprechenden Programmen nachbearbeitet werden. Die Animation selbst kann nach dem Export nicht mehr verändert werden.

Annotationen, das heißt auf den CT-Schnittbildern angebrachte Labels existierend aus einem Freitext sowie einer Position in x, y, z Richtung, können gegebenenfalls in Tabellenformaten exportiert werden. Eine Schwierigkeit ergibt sich hierbei aus dem Bezugssystem, also dem globalen oder lokalen Koordinatensystem, das nicht mitexportiert werden kann. Ebenso muss das Drittprogramm den Import der Annotationen in diesem Format ermöglichen, was nicht zwingend gegeben ist. Idealerweise wird im Vorfeld überlegt, wofür Annotation benötigt werden und ob sie zu einem späteren Zeitpunkt (z.B. in Online 3D-Viewern oder in Animationen) hinzugefügt werden können, statt direkt in der CT-Bearbeitungssoftware.

5.2. Export von ROIs

ROIs kommen als segmentierter Teilmenge eines CT-Datensatzes eine besondere Bedeutung zu. Im engeren Sinne werden keine neuen Forschungs- bzw. Analysedaten generiert und alle Informationen sind bereits in den CT-Rekonstruktionen vorhanden. Aufgrund der Bedeutung der Segmentierungen für viele weitere Arbeitsschritte und dem betriebenen Aufwand, macht ein Datenexport und eine Sicherung der ROIs aber durchaus Sinn.

ROIs können für gewöhnlich nur innerhalb eines Softwareökosystems gespeichert und wieder aufgerufen werden.²³ Eine Möglichkeit der Speicherung ist der Export als 3D-Oberflächenmodelle. Damit einher geht jedoch der Verlust der Volumeninformationen der CT-Daten. Eine andere Option ist der Export in Tabellenform mit den wichtigsten Informationen an Grauwerten, Voxelanzahl, Position und Standardabweichung²⁴. Hier ist eine grafische Ansicht der ROIs nicht durch alle CT-Viewer gegeben.

Eine weitere Möglichkeit ist der Export als CT-Datensatz, also als Teilmenge des originalen Datensatzes. Der Vorteil ist, dass segmentierte Volumen durch alle CT-Viewer, vorausgesetzt der Speicherung in einem kompatiblen Format, geladen und dargestellt werden können. Der Nachteil ist, dass es sich um eine sehr große Datenmenge handelt, da alle CT-Schnittbilder der entsprechenden Ausschnitte erneut gespeichert werden. Zudem lassen sich die so generierten ROIs nicht zwangsläufig wieder korrekt zueinander ausrichten, da die Orientierung und Position innerhalb des globalen Koordinatensystems nicht gespeichert wird. Es bedarf also eines Workarounds, sollten die einzelnen ROIs im Nachhinein wieder zusammengefügt werden. Verschiedene CT-Programme bieten hier semiautomatisierte Prozesse, so dass diese Methode als die vielversprechendste gelten kann, sofern man nicht innerhalb des ursprünglichen Programmes verbleiben möchte.

²³ Es gibt hier zum Teil Workarounds, zum Beispiel der OpenSource Anwendung Osirix. Jedoch existiert bisher keine Möglichkeit, mit einem CT-Viewer nach Wahl vorher definierte Segmentierungen zu betrachten.

²⁴ Siehe Zwingenberger 2008.

6. Datenverknüpfung

6.1. Weitere Digitalisierungsmaßnahmen

Häufig werden sich Digitalisierungsmaßnahmen nicht ausschließlich auf den Einsatz der Computertomografie beschränken, wenn etwa eine museale Sammlung erschlossen werden soll. Die hieraus produzierten Digitalisate sind eine entmaterialisierte, digitale Repräsentation physischer Objekte angereichert mit vertiefter Informationsebene.²⁵ Klassischerweise wird eine digitale Grunderfassung von Meta- und Forschungsdaten, z.B. in Datenbanken, vorgenommen.²⁶ Je mehr Wert bei diesem Prozess auf maschinenlesbare Dateneingabe gelegt wird, desto besser lassen sich diese später verknüpfen (Linked-Open-Data). Die 2D-Objektfotografie gehört ebenfalls zu den gängigen Digitalisierungsmaßnahmen und bildet das wichtigste Erkennungsmerkmal der Objekte, sowohl in internen Datenbanken als auch in Online-Sammlungen.²⁷

In der eigentlichen 3D-Digitalisierung ist die Computertomografie bestenfalls eine Randerscheinung. Der Löwenanteil wird durch 3D-Oberflächenscanverfahren realisiert. Die wichtigsten Verfahren, die hierbei zum Einsatz kommen, sind Fotogrammetrie, Laserscanner und Streifenlichtverfahren. Bei der Fotogrammetrie werden mehrere Aufnahmen mit einer Kamera erstellt, die von einer Software im Nachhinein in eine dreidimensionale Punktwolke umgewandelt wird. Im Streifenlichtverfahren wird ein Lichtmuster auf das Objekt projiziert und mittels einer Kamera erfasst. Durch die Verzerrung des Musters auf unebenen Flächen kann die Software mittels Triangulation die Koordinaten der einzelnen Messpunkte im dreidimensionalen Raum errechnen und dadurch das 3D-Modell generieren. Laserscanner funktionieren nach einem ähnlichen Prinzip: indem ein Laser auf das Objekt projiziert, abgelenkt und reflektiert wird. Die Laserstrahlen werden dann von einer Detektorkamera erfasst und es wird ebenfalls mittels triangulatorischen Verfahren softwarebasiert eine 3D-Punktwolke erstellt.²⁸

Alle Verfahren haben ihre Vor- und Nachteile. Gemein ist ihnen, dass das Ergebnis eine dreidimensionale Punktwolke darstellt, die mittels Dreiecksvernetzung ein Polygonnetz erzeugen kann. Analog zur Mesh-Erstellung aus CT-Daten geht auch hier ein Informationsverlust einher. Je feinmaschiger das Netz ist, desto besser wird das Ergebnis. Dafür steigen auch die Rechenzeiten und die Datengrößen. Die hier genannten Verfahren erfassen alle lediglich die Oberfläche und liefern, anders als CT-Messungen, keine Informationen über der Kamera verborgene Bereiche. Dafür wird die Textur der Objekte miterfasst, was durch die Röntgenstrahlung der Computertomografie nicht möglich ist.

6.2. Metadaten

Metadaten sind wichtige Zusatzinformationen zu einem Objekt, die dieses strukturieren und näher beschreiben sollen.²⁹ Idealerweise sind die angelegten Metadaten zudem referenzierbar. Zu den objektspezifischen Metadaten zählen z.B. Materialart, Hersteller, Datierung usw., aber auch Klassifizierungen nach Objektgattung. Hierfür existieren etablierte Standards für verschiedene Fachgebiete und Metadaten wie DublinCore, CIDOC CRM oder LIDO.³⁰

Bei Digitalisierungsprozessen fallen zudem neue, technische Metadaten mit an. Bei der 2D-Fotografie sind dies z.B. Informationen zum eingesetzten Kameramodell, der Name der Fotograf:in, Auflösung

²⁵ In Abgrenzung zu Digital Born Objects, die nicht auf Grundlage eines physischen Vorbilds entstanden sind. Siehe hierzu: Carius 2022, S. 19–22.

²⁶ Siehe zur digitalen Grunderfassung und zu Standards: Deutscher Museumsbund 2022.

²⁷ Ebenda, S. 39–41.

²⁸ Eine ausführliche Beschreibung liefert Henkensiefken 2022, S. 7–15.

²⁹ Dörfler 2020, S. 39.

³⁰ Bullin 2020, S. 11.

etc. Bildrechte und -lizenzen fallen ebenfalls unter Metadaten, wenn die Digitalisate zum Beispiel online publiziert werden. Bei 3D-Digitalisierungsverfahren fallen wiederum andere Metadaten an.

Bei der CT-Digitalisierung muss auch in Bezug auf Metadaten wieder zwischen dem Grad der Verarbeitung der Daten unterschieden werden. Für die eigentlichen CT-Messungen liegen Standards zur Erfassung von Scannermodalitäten etc. vor.³¹ Daraus ergeben sich die Mindestanforderungen der Metadaten für rekonstruierte CT-Bilder:

- Eindeutige ID
- Dateigröße
- Medienart
- Dateiformat
- Zielgittergröße
- Voxelabstand
- Einheit für den Voxelabstand
- Farbtiefe

Die eindeutige ID sowie die Medienart (z.B. CT-Bildstapel) sind gegebenenfalls erst bei späterer Verarbeitung von Interesse. Das Dateiformat kann z.B. eine raw Datei oder ein Bildstapel (DICOM, jpg) sein. Die Zielgittergröße beschreibt die Größe der gescannten und rekonstruierten Fläche in x, y, z Richtung und ist abhängig vom Voxelabstand, sozusagen der Auflösung. Hier wird der Abstand eines Voxelmitelpunkts zum nächsten gemessen, ebenfalls in x, y, z Richtung. Bei einer Verringerung der Dateigröße durch Überspringen einzelner Voxel ändert sich nicht nur der Voxelabstand, sondern auch die Zielgittergröße. Der Voxelabstand wird üblicherweise in mm oder μm angegeben. Die Farbtiefe kann z.B. 8 oder 16 Bit sein.

Diese Informationen sind unerlässlich für die korrekte Darstellung der Daten in CT-Bearbeitungsprogrammen und müssen beim Laden angegeben werden. In gewissen Fällen werden die Informationen in den Metadaten der Bildstapel selbst gespeichert (z.B. bei DICOM). Raw Dateien unterstützen dies jedoch nicht. Es ist daher sinnvoll, Metadaten gesondert zu speichern.

Das im musealen Bereich gängige Austauschformat für Metadaten LIDO bietet nur unzureichende Metadatenelemente für den Spezialfall der CT-Messungen und kann daher nicht alle relevanten Metadaten erfassen.³² Es ist also ein Workaround zur Speicherung und Darstellung der Metadaten notwendig, etwa in Form von gesonderten Textdateien.

Neben den deskriptiven Metadaten kann es sinnvoll sein, die prozessbasierten Paradata zu dokumentieren und zu speichern. Damit sind die beschreibenden Daten der Datenerstellung sowie der Dateninterpretation gemeint.³³ Auf Grundlage gut dokumentierter Paradata lassen sich im Idealfall später die einzelnen Arbeitsschritte von einem Urzustand hin zum vorliegenden Endzustand nachvollziehen. Für die computertomografischen Daten kann dies zum Beispiel die Anzahl der Messungen inkl. der geänderten Parameter oder die Parameter der Nachbearbeitung (Oberflächenbestimmung, Messanalysen, Erzeugung von Oberflächenmodellen etc.) bedeuten.

6.3. Nutzungsrechte

Nutzungsbedingungen von Digitalisaten müssen in erster Linie institutionsintern ausgehandelt und festgelegt werden.³⁴ Zu unterscheiden sind die Nutzungsrechte von Metadaten und dem eigentlichen

³¹ Bär 2018, S. 33–55.

³² Ebenda, S. 55.

³³ Dörfler 2020, S. 44f.

³⁴ Etabliert ist z.B. die Vergabe von Creative Commons Lizenzen. <https://creativecommons.org/>.

Digitalisat. Üblicherweise werden die beschreibenden Metadaten mit einer maximal freien Lizenz versehen, da sie weder künstlerischen Wert haben noch forschungsspezifische Relevanz aufweisen. Zudem sind Metadaten essentieller Bestandteil eines Digitalisats und sollten leicht zugänglich sein.

Die Digitalisate selbst können grundsätzlich mit sehr offenen oder sehr restriktiven Lizenzen versehen werden. Aktuelle Empfehlungen sprechen sich eindeutig für möglichst umfassende und offene Nutzungsmöglichkeiten aus, die zum Teil auch zur Bedingung für Fördergelder gemacht wird.³⁵

Zu beachten sind gegebenenfalls Urheberansprüche Dritter, die eine Einschränkung für offene Lizenzen darstellen können. Bei der Computertomografie betrifft dies das Scannen selbst sowie eine etwaige Datenaufbereitung. Hier sollten im Vorfeld die gewünschten Nutzungsszenarien vereinbart und festgelegt werden.

6.4. Verlinkung der Daten

In Linked-Data liegt ein großes Potential an Informationsreichtum und Auffindbarkeit, wenn Daten entsprechend aufbereitet wurden. Während für viele Digitalisierungsmethoden bereits etablierte Empfehlungen und Standards vorliegen, ist dies bei der Computertomografie bisher nicht der Fall. Die Verknüpfung mit weiteren objektbeschreibenden Daten und Metadaten gestaltet sich daher alles andere als trivial.

An dieser Stelle soll das im 3D-Cipher Projekt eingesetzte Verfahren beschrieben werden. Aufgrund gegebener Strukturen und technischen Besonderheiten kann es allenfalls als Zwischenschritt zu einer idealtypischen Lösung angesehen werden.

Im Projekt sollten folgende digitale Daten der kryptologischen Sammlung des Deutschen Museums verknüpft werden:

- 2D-Objektdaten
- 3D-CT-Datensätze (Webviewer)
- 3D-CT-Datensätze (Webrepositorium)
- Forschungsdaten (als Download)
- Annotationen
- 3D-Oberflächenmodell
- Animationen

Der ursprüngliche Ansatz, den für das Projekt entwickelte 3D-CT-Viewer direkt in der Onlinedatenbank Deutsches Museum Digital (DMD) auf den Objektseiten einzubinden, konnte während der Projektlaufzeit nicht realisiert werden. Da die im LIDO-XML Format vorliegenden Daten aus der internen Museumsdatenbank generiert werden, müssten die CT-Daten im Nachhinein eingespeist werden. Zudem ist der Webviewer in der aktuellen Form nicht geeignet für ein Embedding, u.a. aufgrund der Größe der zu ladenden Datensätze.³⁶ Als Lösung wird der Webviewer in einer eigenen Instanz auf den Servern des DMD gehostet.³⁷ Die einzelnen Datensätze wurden mit Annotationen angereichert, die im json Format heruntergeladen werden können. Zudem gibt es eine Verlinkung zu Zenodo³⁸ und zum Download der unkomprimierten CT-Bildstapel, der Segmentierungen und, wenn vorhanden, der Oberflächenmodelle.

³⁵ Dies trifft zum Beispiel für die DFG zu. Siehe: DFG-Praxisregeln, S. 42–44 und Deutscher Museumsbund 2022, S. 39.

³⁶ Es wird jedoch im Anschluss an das Projekt weiter an einer Einbindung von 3D- und auch 3D-CT-Modellen in das Deutsche Museum Digital gearbeitet.

³⁷ Siehe: <https://ctview.dmd.zone/>.

³⁸ Zenodo ist der Online-Speicherdienst des CERN für wissenschaftliche Forschungsdaten. <https://zenodo.org/>.

Das Webrepositorium MorphoSource wird zusätzlich genutzt, da es eine etablierte Plattform für die Speicherung, Darstellung und den Austausch von CT-Datensätzen darstellt.³⁹ Auch hier wurde eine Rückverknüpfung zu den Datensätzen im DMD sowie zur 3D-Cipher Projektseite angelegt. Diese dient als Landing page und verlinkt zu allen oben genannten Seiten und umgekehrt. Hier sind auch einige Animationen hinterlegt, die sich ebenfalls nicht elegant mit den weiteren CT-Daten und deren Derivaten auf einer Seite verknüpfen lassen.

Das dargestellte Verfahren kann bestenfalls als Kompromisslösung im Hinblick auf technische Umsetzbarkeit gesehen werden. Das 3D-Cipher Projekt und die hieraus gewonnenen Erfahrungen dienen als ein erster Use-Case für das 2023 gestartete NFDI4Memory bezüglich der Data Quality. Idealerweise werden in naher Zukunft Lösungsansätze für die hier genannten Probleme hinsichtlich der Datenstruktur und der Datenverknüpfung entwickelt.⁴⁰

7. Langzeitarchivierung

Digitale Langzeitarchivierung ist ein wichtiges Thema vor allem in der musealen Digitalisierung, ist doch das Bewahren eine der Kernaufgaben eines Museums. Für die CT-Daten bietet sich daher eine Speicherung in einem offenen und etablierten Standard an, wie die bereits erwähnten Formate DICOM oder tiff. Für Metadaten bieten sich Formate wie txt, pdf oder XML an.⁴¹ Bei einer Datenbereitstellung auf eigenen Servern sollte garantiert werden, dass die Daten in neue Versionen und digitale Infrastrukturen migriert werden und weiterhin verfügbar sind. Im 3D-Cipher Projekt wurden die sehr großen CT-Datensätze sowie die zugehörigen Metadaten daher auf der Webplattform Zenodo gespeichert und stehen mittels persistenten Identifiern zum Download zur Verfügung.⁴² Das CERN als renommierte Einrichtung kann eine langfristige Bereitstellung garantieren. Zusätzlich werden die rekonstruierten Bildstapel auf den Servern des Deutschen Museums gespeichert.

Es stellt sich darüber hinaus die Frage, wie mit Derivaten, die aus den CT-Daten entstanden sind, verfahren werden soll. Für die wichtigen und aufwändigen Schritte der Segmentierung und der Erzeugung von Oberflächenmodellen wurden ebenfalls Datensätze bei Zenodo hinterlegt, um eine Verfügbarmachung langfristig zu garantieren. Weitere Derivate, wie zum Beispiel illustrative Videos, wurden bewusst nicht langzeitarchiviert, da sie als Momentaufnahme keine generisch neuen Informationen beinhalten. Dies war eine bewusste Entscheidung innerhalb des Projekts und kann in künftigen Projekten entsprechend den Zielsetzungen anders gehandhabt werden.

8. Fazit

Die hier dargestellten Erfahrungswerte sollen die Eigenheiten computertomografischer Maßnahmen aufführen und als Erstinformation für geplante Forschungsprojekte in Kultureinrichtungen dienen. Die wichtigsten Faktoren sind wie so häufig Zeit und Geld. Daher sollte im Vorfeld sehr gut überlegt werden, welche Ziele mit dem Einsatz von CT-Messungen erreicht werden sollen und ob gegebenenfalls andere Maßnahmen zielführender und wirtschaftlicher sind.

Anhand eines Arbeitsplans können CT-Messungen, üblicherweise durch eine externe Institution, entsprechend geplant und durchgeführt werden. Wenn die Datenaufbereitung durch die Kultureinrichtung selbst durchgeführt werden soll, müssen hierfür Kosten für Hardware, Software und Personal mitbedacht werden. Zudem sollte der Zeitaufwand realistisch eingeschätzt und eventuell anfallende

³⁹ Hauptsächlich wird MorphoSource von naturkundlichen Sammlungen zum Upload biologischer Spezimen verwendet. <https://www.morphosource.org/>.

⁴⁰ <https://4memory.de/>.

⁴¹ <https://www.forschungsdaten.info/themen/veroeffentlichen-und-archivieren/formate-erhalten/>.

⁴² Zu den Datensätzen des Projektes auf Zenodo siehe: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8113300>.

Einarbeitungszeiten mit einkalkuliert werden. Es bietet sich an, wo möglich auf proprietäre Formate zu verzichten und auf offene Standards zurückzugreifen, vor allem im Hinblick auf die Langzeitarchivierung. Die Verknüpfung rekonstruierter CT-Daten mit weiteren Digitalisaten ist wünschenswert, stellt jedoch eine große Herausforderung dar.

Bei entsprechend sorgfältiger Planung sind computertomografische Messungen eine große Bereicherung für die Digitalisierung kulturhistorischer Objekte. Dies trifft sowohl für konservatorische und objektgeschichtliche Fragestellungen als auch aus Vermittlungssicht zu. Es bleibt daher zu hoffen, dass die Bedeutung von CT-Analysen an Relevanz gewinnen wird und sich in diesem Zuge formale und technische Entwicklungen abzeichnen, die den Einsatz der Technologie kostengünstiger, standardisierter und damit attraktiver werden lässt.

9. Literatur

Bär, Frank et al.: Recommendations for the Three-Dimensional Computed Tomography of Musical Instruments and Other Cultural Artefacts. Nürnberg/Fürth 2018. URL: https://www.gnm.de/fileadmin/redakteure/Forschung/pdf/2018-10-11_MUSICES_Recommendations.pdf.

Boas, F. Edward; Fleischmann, Dominik: CT artifacts: Causes and reduction techniques. In: Imaging in Medicine (2012), Volume 4, Issue 2, S. 229–240.

Borrelli, Pablo et al.: Artificial intelligence-aided CT segmentation for body composition analysis: a validation study. In: European Radiology Experimental (2021), Volume 5, 11, S. 1–6. URL: <https://doi.org/10.1186/s41747-021-00210-8>.

Bullin, Martin; Henrich, Andreas: Die inhaltsbasierte Bildsuche und Bilderschließung: Ansätze und Problemfelder. In: Hastik, Canan; Hegel, Philipp (Hg.): Bilddaten in den digitalen Geisteswissenschaften. Wiesbaden 2020, S. 11–33. URL: <https://www.doi.org/10.13173/9783447114608>.

Carius, Hendrikije; Fackler, Guido: Ausstellungen digital kuratieren. Formen und Diskurse, Herausforderungen und Chancen. In: Carius, Hendrikije; Fackler, Guido (Hg.): Exponat – Raum – Interaktion. Perspektiven für das Kuratieren digitaler Ausstellungen. Göttingen 2022, S. 15–38. URL: <https://doi.org/10.14220/9783737012584>.

Chen, Xiuyuan: AI-based chest CT semantic segmentation algorithm enables semi-automated lung cancer surgery planning by recognizing anatomical variants of pulmonary vessels. In: Frontiers in Oncology (2022). URL: <https://doi.org/10.3389/fonc.2022.1021084>.

Deutscher Museumsbund e.V. (Hg.): Handreichung Digitale Grunderfassung. 10 Grundsätze. Berlin 2022. URL: <https://www.museumsbund.de/praktische-handreichung-unterstuetzt-museen-bei-der-digitalisierung-ihrer-sammlungen/>.

DFG-Praxisregeln. Digitalisierung. URL: https://www.dfg.de/download/pdf/foerderung/programme/lis/12_151_v1216_de.pdf.

Dörfler, Franz Georg: Ein Blick in die Punktwolke. Herausforderungen und Möglichkeiten im Umgang mit Daten von photogrammetrisch erzeugten 3D Modellen. Graz 2020.

Du Plessis, Anton et al.: Laboratory X-ray micro-computed tomography: a user guideline for biological samples. In: Gigascience (2017), Volume 6(6), S. 1–11. URL: <https://doi.org/10.1093%2Fgigascience%2Fgix027>.

Fritsch, Dieter et al.: Making Historical Gyroscopes Alive—2D and 3D Preservations by Sensor Fusion and Open Data Access. In: Sensors 2021, Volume 21(3), 957, S. 1–31. URL: <https://doi.org/10.3390/s21030957>.

Hanke, Randolf: Computertomographie in der Materialprüfung. Stand der Technik und aktuelle Entwicklungen. German Society of NDT. Erfurt 2010. URL: <https://www.ndt.net/?id=10133>.

Henkensiefken, Claus: 3D-Digitalisierung im Museum. Erläuterungen zu Scanverfahren und deren Anwendung im musealen Bereich. Erfahrungsbericht. 2022. URL: <https://www.museum4punkt0.de/ergebnis/3d-digitalisierung-im-museum/>.

Kroll, Julia: Aufgabenangepasste, kontrollierte Oberflächenextraktion aus 3D-Computertomographie-daten. Stuttgart 2014. URL: <http://dx.doi.org/10.18419/opus-6843>.

Kuhlmann et al.: From μ CT data to CFD: an open-source workflow for engineering applications. In: Engineering Applications of Computational Fluid Mechanics (2022) 16:1, S. 1706–1723. URL: <https://doi.org/10.1080/19942060.2022.2109758>.

Lang, Thomas; Sauer, Tomas: AI-Supported Segmentation of Industrial CT Data. 11th Conference on Industrial Computed Tomography, Wels 2022, S. 1–7. URL: <https://doi.org/10.58286/26602>.

Lifton, Joseph J.; Malcolm, Andrew A.; McBride, John W.: The Application of Beam Hardening Correction for Industrial X-ray Computed Tomography. 5th International Symposium on NDT in Aerospace, 13-15th November 2013, Singapore. e-Journal of Nondestructive Testing Vol. 18(12). URL: https://www.ndt.net/article/aero2013/content/papers/14_Lifton_Rev2.pdf.

Luccichenti et al.: 3D reconstruction techniques made easy: Know-how and pictures. In: European Radiology (2005), Volume 15, S. 2147–2156.

Varotsis, Alkaios Bournias: Meshing in FEA, CFD and manufacturing. Webblog 2021. URL: <https://www.ntop.com/resources/blog/meshing-in-fea-cfd-manufacturing/>.

Yang, Xiuyuan; Sun, Wenjuan; Giusca, Claudia L.: An automated surface determination approach for computed tomography. In: NDT and E International (2022), Volume 131, S. 1–17.

Zhan et al.: Computed Tomography Data Colouring Based on Photogrammetric Images. In: The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information XLIII-B2-2020 (2020), S. 361-368. URL: <https://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLIII-B2-2020-361-2020>.

Zwingenberger, Allison: Exporting regions of interest in Osirix. In: Veterinary Radiology (2008). URL: <https://www.veterinaryradiology.net/486/exporting-regions-of-interest-in-osirix/>.